

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8032420>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

2-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8060945>

GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIVLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIY OMILNING ROLI

Xaydarov Abror

f.f.n., dotsent. O‘zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston. e-mail: a.khaydarov1954@mail.ru

Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o‘g‘li

Magistrant. O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya: Maqolada globallashuv davrida yoshlar ijtimoiylashuvi va dunyoqarashi shakllanishida din omili ta‘sir qilishi mexanizmlari, dinning siyosatga, madaniyat va iqtisodiyotga qaytishi jarayonlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, dunyoqarash, ijtimoiylashuv, din, diniy omil, ommaviy axborot vositalari, qadriyatlar, hadislar.

THE ROLE OF THE RELIGIOUS FACTOR IN THE FORMATION OF YOUTH SOCIALIZATION AND WORLDVIEW IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Khaydarov Abror

candidate of philosophical sciences, associate professor
National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
e-mail: a.khaydarov1954@mail.ru

Sotvoldiev Asqarali

Master's student
National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article analyzes the mechanisms of the influence of the religion factor in the formation of youth socialization and worldview in the era of globalization, the processes of the return of religion to politics, culture and economics.

Keywords: globalization, worldview, socialization, religion, religious factor, media, values, hadith.

Global davr butun dunyoga cheksiz imkoniyatlarni taqdim etishi bilan birgalikda global muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Aksariyat muammolar, ijtimoiy larzalarning tub mohiyatida tamaddunlar to‘qnashuvi, turli insonlar dunyoqarashlarining bir-biridan farq qilishi, ijtimoiy qadriyatlar orasidagi munosabatlarning yangi bosqichga ko‘tarilishi kabilar yotganligini ko‘rishimiz mumkin. Bunday muammolar orasida diniy va milliy faktorlar asosida jamiyatda beqarorlik muhitining vujudga kelishi va buning natijasi o‘laroq turli radikal guruhlarining vujudga kelishi, jahon mamlakatlarining milliy xavfsizligiga ta‘sir ko‘rsatayotganligini ham e‘tirof etish lozim. Globallashuv jarayonidan hech bir davlat va hech bir millat chetda qolmaydi. Bu jarayonning salbiy oqibatlaridan saqlanishi bugungi dunyo mamlakatlari oldida turgan muammolardan biri hisoblanadi, xususan O‘zbekistonda ham. Yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari, ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishda dinning rolini o‘rganish hozirgi globallashuv jarayoni nuqtai nazaridan dolzarbdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, muqaddas dinimizning sofliqini asrash – davr talabi” mavzuidagi anjumanda so‘zlagan nutqida yosh avlod tarbiyasi haqida alohida to‘xtalib o‘tib: “Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgarayapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini

ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan" deya ta'kidladi[1].

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida dinning siyosatga, madaniyat va iqtisodiyotga, asosan ratsionalizm va antropotsentrizm tamoyillari asosida qurilayogan hozirgi zamon jamiyati makoniga qaytib kelishi kuzatilmoqda. Madaniyatning agressiv globallashuvi sharoitida yoshlar dunyoqarashini shakllanishi va ijtimoiylashuvida hal qiluvchi rolni an'anaviy madaniyat muassasalari, ularning tegishli munosabatlari, qadriyat yo'nalishlari, axloqiy va diniy e'tiqodlari o'z zimmasiga olishi kerak. Ushbu sharoitda madaniy, ijtimoiy va milliy o'ziga xoslikni takrorlash uchun zarur bo'lgan an'analar, shaxsning axloqiy va ijtimoiy himoyasida diniy muassasalar azaliy madaniy elementlarni saqlab qolish uchun tobora ko'proq rol o'ynay boshladilar. Diniy omilning roli ortib bormoqda, undan bir qator mamlakatlarda yuzaga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklarni, u yoki bu siyosiy yo'lni oqlash yoki inkor etish uchun foydalanilmoqda[2].

Globallashuv sharoitida dunyo birlashtirilmoqda, ijtimoiylashuv ham uning ta'sirini sezmoqda, uning tubdan yangi kanallari paydo bo'ldi - televidenie, internet, reklama, zamonaviy ommaviy axborot vositalarining o'yin texnologiyalari yoshlarni shakllantirish jarayonlariga, ularning o'zgaruvchan jamiyatda moslashishiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Muayyan andazalar, uslublar va xulq-atvor normalarii tarqatilmogda va ommalashtirilmoqda, modellashtirilmoqda va ommaviy ongga intilish zarur bo'lgan voqelik tasvirini taqdim etilmoqda. Bunday sharoitda sotsiumning o'zini o'zi asrash mexanizmi sifatida an'anaviy, jumladan diniy institutlar yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayonida tobora o'ziga rol o'ynay boshlamogdalar. Ular orqali madaniy, ijtimoiy va milliy o'ziga xoslikni takrorlash uchun zarur bo'lgan madaniy an'analar, shaxsni axloqiy va ijtimoiy himoya qilishning asosiy elementlari uzatilmoqda. Shu tariqa diniy omil ijtimoiy munosabatlarga nafaqat bilvosita, balki bevosita ta'sir qiladi, chunki ularning ta'siri ostida jamiyatning asosiy ma'naviy asoslari shakllanadi. Yoshlarning an'anaviy madaniy va diniy an'analar bag'rida ijtimoiylashuvi ijtimoiy jarayonlarni barqarorlashtirishga imkon beradi, dinlararo muloqotni optimallashtirishga olib keladi, okkultizm, buzg'unchi sekta va mazhablar, diniy ekstremizm tarqalishining oldini oladi. Globallashuv davrida axborot uzatish har qachongidan ham keng va jadal sodir bo'lmoqda. Boshqa tomondan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari orqali umumbashariy ruhsiz madaniyat, buzuqlik va iste'molparastlikni targ'ib qilish ko'pincha amalga oshiriladi. Globallashuv jarayonida an'anaviy madaniyat noyob hodisa sifatida himoyaga muhtoj, chunki u har bir jamiyat mavjudligining asosidir. Kuchli mafkuraviy va ma'naviy qadriyatlarga, ma'naviy immunitetga ega bo'lmagan yoshlarning aksariyati ommaviy madaniyat (g'arb) turmush tarziga intilishadi, bu ularga filmlar va reklama orqali sizdiriladi. Muayyan narsalarni sotib olish va kiyish orqali o'zini ma'lum bir "obro'li" guruh bilan identifikatsiya qilish zamonaviy yoshlarga, birinchi navbatda, ommaviy madaniyat andazalarida yo'naltirilgan reklama orqali yuklanadi. Shunday qilib, nafaqat olomon, balki global olomon, ya'ni bitta tuyg'u, bitta ehtiros bilan ruhlangan odamlarning global guruhi shakllanadi. Olomon ichidagi shaxs anonim bo'lib qoladi va shuning uchun u mas'uliyatsiz bo'ladi. Insonni doimo ushlab turadigan mas'uliyat hissi bu yerda yo'qoladi. Olomonda ijtimoiy-psixologik taqlid va yuqtirish mexanizmlari ishlay boshlaydi. Axborot texnologiyalari orqali madaniy mahsulotlarni iste'mol qilish tizimi ishlab chiqiladi va belgilanadi. Moddiy qadriyatlarni mutlaqlashtirish imkoniyati mavjuddir. Gedonizm etikasi targ'ib qilinadi, unda lazzatlanish hayotning maqsadi va eng oliy maqsad sifatida tan olinadi. Ijtimoiy qadriyatlar va me'yorlarning buzilishi, shuningdek, yaxshilik va yomonlikni baholashda nomuvofiqliklar holati shakllanadi. Bunday vaziyatda jamiyat istiqbolini uzoq yillar davomida shakllangan o'z-o'zini qayta ishlab chiqarish uchun xizmat qiladigan o'ziga xos ramzlar, me'yorlar va qoidalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu borada din omilining rolini to'g'ri baholashning ahamiyati kattaligi tobora ayon bo'lib bormoqda. Albatta, bunda yoshdar ijtimoiylashuvi va dunyoqarashi shakllanishida din omilining ta'sirini mutloqlashtirish joiz emas.

Diniy tarbiya va ta'lim shaxsning ma'naviy shakllanishidagi muhim omillar sifatida qaralishi lozim. "Diniy omil" -bu dinning ijtimoiy institut sifatida ijtimoiy hayotning boshqa, diniy bo'lmagan jihatlariga ta'sirini belgilaydigan atama. Diniy omil nafaqat bilvosita, balki ijtimoiy munosabatlarga ham bevosita ta'sir qiladi, chunki jamiyatning asosiy ma'naviy asoslari ushbu munosabatlar ta'siri

ostida ham shakllanadi. An'anaviy dinlar, jumladan islom bag'rikenglik va andishalilikka o'rgatadi, bu bizning ko'p konfessiyali va ko'p millatli mamlakatimizda muhim ahamiyatga ega. Bunday ta'limning yo'qligi jinoyatchilik, ekstremizm, toqatsizlik, dinlararo va etnik nizolar va nizolar kabi hodisalarga olib kelishi mumkin.

Islomshunoslar islom dinining inson hayoti va mehnatga nisbatan munosabati borasida izlanishlar olib bormoqdalar. Ularning ta'kidlashlaricha, Qur'on boyliklarni qoralaydi, biroq u barcha boylikni emas, musulmonning farzlarini unutishga chorlovchi boyliklarnigina qoralaydi. Agar boylik din nuqtai nazaridan halol topilgan bo'lsa va zakoti berilsa, uni islom qonuniy hisoblaydi. Qur'on harakatsizlikni ham qoralaydi. U ham dunyoviy, ham diniy ishlardagi faol kishilarni yoklab chiqadi. Ana shu sababli tarbiyaviy tizimda hadislardan foydalanish nihoyatda muhim hisoblanadi. Chunki ularda payg'ambarning hayoti va faoliyatidan turli hikoyalar, axloqiy pandlar mavjud. Hadislarda islom asoslarining sharhlari berilgan bo'lib mehribonlik, ruhiy poklik, tozalik, halollik iymon kabi tushunchalar ko'rib chiqilgan [3, 349]. O'zbekistonda an'anaviy, shu jumladan diniy qadriyatlar asosida yoshlarni ijtimoiylashtirishning zamonaviy kanallarining shakllanishi va faoliyati zamonaviy globallashuv muammolariga javob sifatida qaralishi mumkin. Bunda shakllanayotgan fuqarolik jamiyatining barcha a'zolari faolligi talab etiladi. Tabiiyki, bu faoliyat xalqaro huquqiy me'yorlar, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, shuningdek "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqalar bilan tartibga solinadi.

Adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 15-iyundagi "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofliqini asrash – davr talabi" mavzuidagi anjumanda so'zlagan nutqidan// <https://daryo.uz/2017/06/15/shavkat-mirziyoyevning-ijtimoiy-barqarorlikni-taminlash-muqaddas-dinimizning-sofliqini-asrash-davr-talabi-mavzusidagi-anjumanda-sozlagan-nutqi/>
2. Яковлев А.И. Религия и религиозный фактор в эпоху глобализации
3. Зиёмухамедов Б. Баркамол авлодни вояга етказиш сирлари. Т.: "Сано-стандарт" нашриёти, 2011. Б.349
4. Хайдаров А. Mass media and social stereotypes. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7975645>

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOIIY HOLATI

Nurullayeva U.N.

tayanch doktorant

"Oila va xotin-qizlar" ilmiy tadqiqot instituti

e-mail: nurullayevaumida649@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy jadal axborotlashtirish, globallashuv va keng islohotlar sharoitida Vyetnam jamiyatida qadriyatlarga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, shuningdek, shahar va qishloq hududlarida yashovchi xotin-qizlarning ijtimoiy mavqei, rollari, qadriyatlaridagi o'zgarishlar atroflicha tahlil qilingan. Mazkur jarayonda davlatning o'rni va tanlagan siyosat yo'nalishlari muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: din, mahalliy e'tiqodlar, yagona mafkura, ijtimoiy munosabatlar, qadriyat, qadriyatlardagi o'zgarishlar, xotin-qizlar, oilaviy qadriyatlar, milliy originallik.

CHANGING VIETNAMESE VALUES AND THE SOCIAL STATUS OF WOMEN

Nurullaeva U.N.

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

I-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

MEHRNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARNI POZITIV TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI.....	6
Karimov Bobir	
HARBIY SOTSILOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	9
Xaydarov Abror, Mirjavxarova Farida	
SHAHAR EKOTIZIMINI BOSHQARISHDA KOPENGAGEN TAJRIBASI.....	13
Kalonov Komil, Xaydarova Xilola	
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	16
Сабилова Умида, Хусанбаева Диёра	
YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLIGINI OSHIRISH – USTUVOR VAZIFA.....	18
Jiyanmuratova Gulnoz, Nurqulov Bunyod	
YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI.....	22
Axmedova Feruza	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI.....	25
Xushvaqova Nargiza	
RAQAMLI JAMIYATDA INTERNET KOMMUNIKATSIYALARINING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA'SIRI.....	28
Burxanov Xusniddin	
ZAMONAVIIY IJTIMOIIY VOQELIKNI AKS ETTIRISHDA AHOLINI RO'YXATGA OLISH VA UNING SAVOLNOMA SHAKLLARINING O'RNI.....	32
Yeshniyazov Djamshid	
O'ZBEKISTONDA YAQIN TARIXDA MIGRATSIYA JARAYONLARI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	35
Axmedova Dildora	
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ.....	37
Аликаримов Нуриддин, Халикова Сахобат	
JAMIYATDAGI IJTIMOIIY STRATALARNING TARIXIIY TALQINI.....	40
Bekmurodov Hasan	
MIGRATSIYA OQIMIGA TORTUVCHI VA ITARUVCHI FAKTORLARNING TA'SIRI.....	42
Ahmedova Shahnozaxon	
YOSH RAHBARLARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	44
Hakimova Anora	
ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.....	46
G'ofurov Otabek	
TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH – MUHIM MASALA.....	49
G'oyibov Elyor	
СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	52
Турсунов Диёр	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

KEKSAYISH FENOMENI: QADRIYATLARDAGI O'ZGARISHLAR.....	56
Eryigitova Lobar	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIIY OMILNING ROLI.....	60
Xaydarov Abror, Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o'g'li	

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOYIY HOLATI.....	62
Nurullayeva U.N.	
YANGI O'ZBEKISTON – IJTIMOYIY DAVLAT.....	66
Ibragimov Jahongir, Ablakulova Sitora	
JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR MUHOFAZASI VA ULARGA BO'LGAN EHTIROM.....	70
Mirsagatova Dinara	
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ.....	75
Решетников Иван, Иноятов Саидакбархон	
NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO'RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G'ARBIY YEVIROPA VA AQSH MISOLIDA).....	78
Choriyeva Dilafruz	
MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR...82	82
Ernazarov B.O., Sultonova O.A.	
«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	85
Jaysanov Abduvahob	
SUBMADANIYATLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI.....	88
Rashidova Shaxnoza	
MILLATNING ETNIK O'ZLIKNI ANGLASH JARAYONI.....	91
Кадирова Якитжан	
QADIMGI YUNON IJTIMOYIY-MADANIY TAFAKKURI AL-FOROBIY MA'NAVYIY-AXLOQIY TA'LIMOTI MANBAI SIFATIDA.....	94
Yusubov Jaloliddin	
O'RTA OSIYODAGI DAVLAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI.....	97
Abdullayev Akmal	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

KEKSA AYOLLARNING SALOMATLIGI VA O'Z SOG'LIG'INI QADRLASH DARAJASI.....	100
Xodjayev Sobir	
HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING AFFILIATIV IMKONIYATLARI.....	104
Shokirov Sh.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA XORIJIY INVESTITSIYA VA KREDITLAR.....	108
Saparov Kuatbay	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR O'RTASIDA RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL JIHLTLARI.....	110
Hamzayev Bekzod	
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	113
Катгакулова Наргиза	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY KAPITALINI YUKSALTIRISH.....	116
Astanov Axunjon	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEKANIZMLARI.....	118
A'zamova Kumush	
IJTIMOYIY KAPITALINI YOSHLAR TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI.....	120
Bozorova O'lmasxon	
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....	123
Аликариёва Аълохон, Убайдуллаева Камилла	
BANDLIK VA MEHNAT FAOLIYATINI TADQIQ ETISH BORASIDAGI NAZARIYALARNING TARIXIY ASOSLARI.....	125
Fayzillayeva Visola	

OILAVIY NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATORLIK FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	129
Teshayev Doniyor	
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ.....	133
Султанова Феруза	
ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA IJODKOR YOSHLAR SOTSIAL QIYOFASINING O'ZIGA XOS SHAKLLARI.....	136
Dulanboeva Oygul	
IJTIMOIIY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR.....	139
Erkinov Javohir	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MUTAXASSISI BILAN O'QUV MARKAZLARI FAOLIYATI BO'YICHA SUHBAT VA UNING NATIJALARI XUSUSIDA.....	142
Kalanov Komil, Asamova Umida	
THE TRANSFORMATION OF BRITISH FOREIGN POLICY AFTER LEAVING THE EUROPEAN UNION.....	145
Rasulova Gavhar	
ZAMONAVIY DUNYODA RESPUBLIKANING AGRAR SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI.....	148
Berdiqulov Qobil	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA YUMSHOQ KO'NIKMALARNING AHAMIYATI.....	151
Mannanova Nilufar	
IJTIMOIIY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA BOSHQARUV MODELLARI.....	153
Musurmanov N.A.	
YANGI O'ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGI TIZIMINI TASHKIL ETILISHINING SOTSIOLOGIK JIHATLARI.....	157
Kaxarova Nilufar	
IBN SINO ILMIY MEROSI – IJTIMOIIY TARAQQIYOT UCHUN MUHIM MANBA SIFATIDA.....	159
Adilova Rayxon	
FAROSAT SO'ZINING SHARQ MANBALARIDAGI LUG'AVIY TALQINI.....	161
Raximbayeva Oftobxon	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	163
Талипов Сухроб	
JAMOAVIY ONGGA TA'SIR MEKANIZMLARI TASNIFI.....	166
Saidova Maftunaxon	
IJTIMOIIY ISHCHI KASBI.....	169
Ibragimov Jahongir, Eshnazarova Madinaoy	
ВИЗУАЛЛИК ЛИНГВИСТИК КОДГА МУҚОБИЛ ТИЗИМ СИФАТИДА.....	171
Нажмиддинова Гулноза	
TALABALAR SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY ISHCHILARNING ROLI.....	173
Ibragimov Jahongir, Abduxoliqova Husniya	
O'ZBEK DAVLATCHILIGIDA IJTIMOIIY ISH VA IJTIMOIIY SIYOSAT AN'ANALARI.....	176
Ibragimov Jahongir, Nomozova Shoxsanam	
OMMAVIY NOROZILIK HARAKATLARINING KELIB CHIQISHIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI (XORIJ DAVLATLARI MISOLIDA).....	179
Xasanov Boburjon	
INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOG'INING YOSHLAR HAYOTIGA KO'RSATGAN TA'SIRI.....	182
Hamrayeva Vasila	

«НАМКORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	184
Jaysanov Abduvahob	
AXBOROT MAYDONI YOSHLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH OMILI SIFATIDA.....	187
Ahmedova Mohinur	
СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ.....	190
Туракулова Азиза	
ЗАМОНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ.....	192
Абдирашид Мирзахмедов, Ашурали Азимов	
ТАЛАБА-ЁШЛАРНИ ИЛМЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....	197
Нодира Махмудовна Мухаммадиева	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Jiyanmurotova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)